

I SIDA

I SEMINÁRIO DE INCLUSÃO E DIVERSIDADE NO AMBIENTE ACADÊMICO

Diversidade que Fortalece, Inclusão que Transforma

23 e 24 de maio de 2025

DESAFIOS E ESTRATÉGIAS PARA A INCLUSÃO DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRA

Paulo Eduardo Silva Galvão

Atendimento Educacional Especializado – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul,
paulo1970edu@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.15499875

1. INTRODUÇÃO

A temática da inclusão de estudantes com deficiência na educação superior brasileira tem ganhado relevância crescente nas últimas décadas. Esse processo é ancorado por um vasto conjunto de marcos normativos e políticas públicas, que evoluíram significativamente. No âmbito do ensino superior, o Programa Incluir – Acessibilidade na Educação Superior do Ministério da Educação (MEC), ativo desde 2012, representou um esforço institucional para apoiar a criação e consolidação de Núcleos de Acessibilidade nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), que se tornaram obrigatórios. Estes núcleos atuam em diversas frentes, como infraestrutura, currículo, comunicação e pesquisa, buscando eliminar barreiras e garantir o acesso e a permanência dos estudantes público-alvo da educação especial.

Para tanto, o presente estudo caracteriza-se por revisão sistemática da literatura. Esse tipo de pesquisa busca evidências acerca de um tema em estudo para obter uma visão ampla do acervo produzido em âmbito científico para apropriar-se de discussões, evidências, fragilidades e principais proposições da temática, a fim de agregar as informações para o desenvolvimento de novas pesquisas (Thomas, Nelson, Silverman, 2012).

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Para a realização da do estudo foram consultados os seguintes acervos: Portal de Periódicos do Scielo; Portal de Periódicos da CAPES; Portal de Periódicos do Google Acadêmico. Ao realizar a análise dos dados evidenciados na revisão sistemática da literatura sobre políticas de inclusão no ensino superior, elaborou-se uma planilha de análise. Em seguida aplicou-se as técnicas de Análise de Conteúdo (Bardin, XX) para explorar, categorizar e interpretar o material. Para evidenciar a investigação acerca da temática apropriou-se do seguinte questionamento: "Quais são os principais desafios e

I SIDA

I SEMINÁRIO DE INCLUSÃO E DIVERSIDADE NO AMBIENTE ACADÊMICO

Diversidade que Fortalece, Inclusão que Transforma

23 e 24 de maio de 2025

estratégias para a inclusão (acesso, permanência e sucesso/aprendizagem) de estudantes com deficiência na educação superior brasileira, conforme relatado na literatura, e como esses achados refletem a relação entre as políticas normativas e as práticas institucionais efetivas na perspectiva da comunidade acadêmica?"

A análise abrangeu nove documentos. Sendo estes, artigos científicos e dissertações/teses, caracterizando-se como fontes acadêmicas que tratam de pesquisas sobre a política de inclusão e acessibilidade na educação superior brasileira. Observou-se que os documentos abordaram de forma clara a temática, possibilitando a Análise de Conteúdo.

O artigo “A educação superior na perspectiva inclusiva - contribuições acadêmicas sobre a política de acessibilidade”. O texto aborda a acessibilidade em Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), mencionando o programa Incluir – Acessibilidade na Educação Superior. Enfatiza a necessidade de entender os contextos de formulação e construção das políticas, como se consolidaram, seus sentidos e proposições, e a articulação de consensos. Considera a educação como uma totalidade social dinâmica e questiona o tipo de ser humano formado.

O artigo intitulado, “A inclusão de estudantes com deficiência na educação superior: um compromisso de todos”, trata da inclusão de estudantes com deficiência na educação superior. Descreve uma metodologia de revisão de literatura realizada em uma base eletrônica (SciELO). Menciona a dificuldade dos docentes em lidar com alunos com deficiência desde a identificação.

O artigo “As Políticas Públicas de Inclusão ao Ensino Superior: uma análise do contexto brasileiro nos últimos 20 anos”, analisa as políticas públicas de inclusão ao ensino superior no Brasil nos últimos 20 anos, focando na evolução legislativa e dados quali-quantitativos de acesso por pretos e pardos. Conclui que houve evolução nas ações afirmativas, mas são necessários aprimoramentos, pois os dados ainda mostram desigualdades, especialmente no ensino superior, reforçando a necessidade de seguir a linha inclusiva.

O artigo “As políticas de inclusão na educação superior pública brasileira: o Programa Incluir no contexto da UFAL – Campus Arapiraca Sede”, examina as políticas de inclusão na educação superior pública, com foco no Programa Incluir, no contexto da Universidade Federal do Alagoas (UFAL), Campus Arapiraca Sede. Constatou que a inclusão de pessoas com deficiência na educação superior brasileira, no *locus* da pesquisa,

I SIDA

I SEMINÁRIO DE INCLUSÃO E DIVERSIDADE NO AMBIENTE ACADÊMICO

Diversidade que Fortalece, Inclusão que Transforma

23 e 24 de maio de 2025

acontece. Percebeu-se a ausência de uma política específica impulsionada pelo Programa Incluir no Campus. Conclui que os marcos normativos legitimam os discursos de inclusão, mas a efetivação enfrenta limites.

O artigo “Inclusão na Educação Superior: uma reflexão sobre as diretrizes curriculares nacionais vigentes”, objetiva compreender como a legislação relativa à educação inclusiva na Educação Superior contribui para a permanência e conclusão de estudantes com deficiência. A questão norteadora é como a legislação, que evoluiu historicamente, trata a condição desses alunos para acompanhar e concluir o ensino superior. Aponta que, apesar da criação de diversas políticas públicas, ainda não é possível garantir a permanência e atendimento pleno devido a diversos desafios.

O artigo “Inclusão no Ensino Superior: políticas e práticas na Universidade Federal da Grande Dourados”, analisa as políticas e práticas de inclusão na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), utiliza o método de estudo de caso para apreender a realidade. Explora historicamente as políticas, ações, desafios e perspectivas de inclusão do Público-alvo da Educação Especial (PAEE) na UFGD na última década, tendo o Programa Incluir (implementado em 2007 na instituição) como marco temporal. Identifica desafios nos processos seletivos, especialmente para candidatos surdos, apesar da garantia de intérprete de Libras; o sistema ainda pode ser insuficiente por ter a Língua Portuguesa como referência principal.

O artigo “Políticas de inclusão educacional na educação superior: o caso do Instituto Federal Goiano”, analisa as políticas de inclusão educacional na educação superior, focando no Instituto Federal Goiano (IF Goiano). A análise buscou entender como o IF Goiano sistematiza suas políticas internas para acesso, permanência e aprendizagem de estudantes com necessidades educacionais específicas (PEE) nos cursos de graduação. Com isso, aponta que o IF Goiano não possui a equipe multiprofissional prevista na Lei Brasileira de Inclusão (LBI) para avaliação da deficiência.

3. RESULTADOS

Os resultados evidenciados no estudo indicam que houve avanços significativos nas políticas de inclusão na educação superior brasileira, impulsionados por marcos legais e programas como o Incluir, e materializados na criação e atuação de Núcleos de Acessibilidade. No entanto, a efetivação da inclusão plena e da permanência bem-sucedida ainda enfrenta inúmeros desafios, especialmente relacionados a barreiras

I SIDA

I SEMINÁRIO DE INCLUSÃO E DIVERSIDADE NO AMBIENTE ACADÊMICO

Diversidade que Fortalece, Inclusão que Transforma

23 e 24 de maio de 2025

arquitetônicas, atitudinais, pedagógicas, falta de recursos e formação docente, e a necessidade de garantir que as políticas se materializem concretamente nas práticas cotidianas. A participação do público-alvo e o trabalho coletivo são apontados como cruciais para a superação desses obstáculos.

A revisão sistemática da literatura permitiu observar que diversas barreiras e dificuldades são apontadas na literatura e nas instituições. Isso inclui barreiras arquitetônicas, pedagógicas, comunicacionais e atitudinais, carência de recursos e pessoal especializado, dificuldade na efetivação das práticas pedagógicas, e falta de suporte institucional e processos claros. Os estudos analisados exploram as estratégias e processos que têm propiciado resultados mais efetivos, as práticas institucionais, e as ações para promover a acessibilidade (estrutural, pedagógica, atitudinal, comunicacional).

A revisão de literatura indica a importância de compreender o processo de inclusão a partir do ponto de vista dos participantes do processo, como estudantes com e sem deficiência, docentes, coordenadores e profissionais dos núcleos de acessibilidade. Suas percepções e experiências são consideradas fundamentais para avaliar a efetividade da inclusão.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Demonstrar se os objetivos propostos foram alcançados, e as considerações finais da sua pesquisa.

Contudo, apesar do arcabouço legal considerado avançado e das políticas e programas implementados, a inclusão de estudantes com deficiência na educação superior no Brasil ainda é vista como limitada e insuficiente. Persistem inúmeros desafios, incluindo barreiras arquitetônicas, pedagógicas, comunicacionais e atitudinais, a carência de recursos financeiros e humanos especializados, e a dificuldade na efetivação das práticas pedagógicas acessíveis e o suporte necessário para a permanência com sucesso. A desconexão entre o desenho normativo e o funcionamento efetivo ainda se apresenta como uma realidade a ser superada.

O resultado da revisão sistemática da literatura possibilitou alcançar o objetivo proposto por este estudo. Tal contexto evidenciou-se por meio dos seguintes aspectos: Os numerosos desafios (limites) para a inclusão plena e a permanência bem-sucedida. Estes incluem barreiras arquitetônicas, atitudinais, pedagógicas (como falta de formação docente e metodologias inadequadas), falta de investimento financeiro e humano,

I SIDA

I SEMINÁRIO DE INCLUSÃO E DIVERSIDADE NO AMBIENTE ACADÊMICO

Diversidade que Fortalece, Inclusão que Transforma

23 e 24 de maio de 2025

infraestrutura insuficiente, e desafios na implementação efetiva das políticas apesar do avanço normativo. Ao mesmo tempo, estratégias e avanços (possibilidades) são efetivadas e favorecem a inclusão e permanência. Isso inclui a atuação dos Núcleos de Acessibilidade, o impacto de programas de fomento, a importância da formação docente e práticas pedagógicas acessíveis, o uso de tecnologia assistiva, a contratação de profissionais de suporte como TILS, e a atuação de alunos apoiadores.

Apesar dos avanços mencionados, o estudo apontou a necessidade de mais pesquisas e esforços contínuos para aprimorar as políticas e práticas e garantir a inclusão plena e a permanência bem-sucedida dos estudantes. A participação do público da educação especial na formulação de políticas também é apontada como crucial para esse avanço.

Portanto, a revisão sistemática da literatura representa um corpo de pesquisa que se dedica ativamente a cumprir o objetivo geral descrito, fornecendo análises, identificando obstáculos, propondo estratégias e ressaltando a complexidade e a necessidade de continuidade na busca por uma educação superior verdadeiramente inclusiva no Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Superior; Acesso e Permanência; Estratégias; Inclusão; Estudante com deficiência.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Miriam E. de; SILVA, Maria de L. R. da. A inclusão de estudantes com deficiência na educação superior: um compromisso de todos. *Perspectiva*, [S. l.], v. 43, n. 4, p. 1–24, 2025. DOI: 10.5007/2175-795X.2025.e96759. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/view/96759>. Acesso em: 1º maio. 2025.

BARDIN, Laurence. *Análise de Conteúdo*. São Paulo: Edições 70, 2016.

BRASIL. Ministério da Educação. Documento orientador Programa Incluir – Acessibilidade na Educação Superior. Secadi/Sesu-2013. Brasília/DF, 2013. Disponível em:

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=12737-documento-orientador-programa-incluir-pdf&category_slug=marco-2013-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 02 maio 2025.

COELHO, Washington LR; KATO, Fabíola BG. A educação superior na perspectiva inclusiva: contribuições acadêmicas sobre a política de acessibilidade: O ensino superior numa perspectiva inclusiva: contribuições acadêmicas sobre a política de

I SIDA

I SEMINÁRIO DE INCLUSÃO E DIVERSIDADE NO AMBIENTE ACADÊMICO

Diversidade que Fortalece, Inclusão que Transforma

23 e 24 de maio de 2025

acessibilidade. **Revista Brasileira de Desenvolvimento**, [S. l.], v. 10, pág. 66399–66419, 2022. DOI: 10.34117/bjdv8n10-105. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/52885>. Acesso em: 9 abril. 2025.

JULIÃO, Cassiano Roberto Ferreira. **Políticas Públicas de inclusão no ensino superior: análise das estratégias da unidade interdisciplinar de políticas inclusivas da Universidade Federal de Viçosa**. 2022. 127 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. 2022. Disponível em: <https://locus.ufv.br/items/59a2b579-7b4c-4bc4-8d80-5677c3f55e4c>. Acesso em: 05 de maio de 2025.

NOZU, Washington C. S.; BRUNO, Marilda M. G.; CABRAL, Leonardo S. A. Inclusão na Universidade Federal da Grande Dourados. **Psicologia Escolar e Educacional**, SP., Número Especial, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pee/a/n4ZQnWfkYt7W3YSrh3VMpmt/?lang=pt>. Acesso em: 25 de abril de 2025.

PALMEIRA, L. L. de L.; CORDEIRO, C. P. B. S.; SILVA, J. W. da. As políticas de inclusão na educação superior pública brasileira: o Programa Incluir no contexto da UFAL – Campus Arapiraca Sede. **Horizontes**, [S. l.], v. 40, n. 1, p. e022074, 2022. DOI: 10.24933/horizontes. v40i1.1370. Disponível em: <https://revistahorizontes.usf.edu.br/horizontes/article/view/1370>. Acesso em: 9 maio. 2025.

PASSOS VARGAS, N. M.; DE FREITAS REIS, M. B. Inclusão na Educação Superior: uma reflexão sobre as diretrizes curriculares nacionais vigentes. **Cadernos de Gênero e Diversidade**, [S. l.], v. 6, n. 3, p. 233–257, 2021. DOI: 10.9771/cgd.v6i3.38393. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/cadgendiv/article/view/38393>. Acesso em: 5 maio. 2025.

TERRA, Rosane B. M. da R. B.; STREIT CARRARO, Guilherme; DA ROSA FERREIRA, M. P. As políticas públicas de inclusão ao ensino superior: uma análise do contexto brasileiro nos últimos 20 anos. **Seqüência Estudos Jurídicos e Políticos**, Florianópolis, v. 40, n. 83, p. 142–159, 2019. DOI: 10.5007/2177-7055.2019v41n83p142. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/2177-7055.2019v41n83p142>. Acesso em: 20 abril. 2025.

THOMAS, Jerry; NELSON, Jack K.; SILVERMAN, Stephen J. **Métodos de pesquisa em atividade física**. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012.

CANUTO NUNES, Monica Isabel, PLETSCH, Márcia Denise. Políticas de Inclusão Educacional na Educação Superior: O Caso do Instituto Federal Goiano. **Revista Diálogos e Perspectivas em Educação Especial**, v. 11, n. 3, e0240031, 2024.